

**ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC OBSERVATION IN
THE CONTEXT OF THE USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF THE ELECTORAL PROCESS IN
THE RUSSIAN FEDERATION**

РОЗЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».

ROZENKO ELENA ANATOLIEVNA,
Senior Lecturer,
Ugra State University.

В статье анализируется проблематика совершенствования общественного наблюдения в условиях применения информационно-коммуникативных технологий в российской избирательной системе как обязательного условия легитимности процедуры голосования. Автор выделяет значение общественного наблюдения и средств цифровизации как самостоятельных, но взаимосвязанных процессов. Особо выделяется характеристика общественного наблюдения при реализации дистанционного электронного голосования. Автором анализируются различные информационно-коммуникативные технологии, которые находят своё применение в избирательном процессе, с условием реализации общественного наблюдения. Отмечается необходимость совершенствования юридической ответственности общественных наблюдателей при проведении процедуры голосования традиционным способом и при дистанционном электронном голосовании.

The article analyzes the problems of improving public observation in the context of the use of information and communication technologies in the Russian electoral system as a prerequisite for the legitimacy of the voting procedure. The author highlights the importance of public surveillance and digitalization tools as independent but interrelated processes. The characteristic of public surveillance in the implementation of remote electronic voting is particularly highlighted. The author analyzes various information and communication technologies that find their application in the electoral process, with the condition of the implementation of public surveillance. It is noted that there is a need to improve the legal responsibility of public observers during the voting procedure in the traditional way and during remote electronic voting.

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование, избирательные права, выборы, общественное наблюдение, легитимность выборов.

Key words: remote electronic voting, electoral rights, elections, public observation, legitimacy of elections.

Актуальность проблематики осуществления общественного наблюдения как обязательного условия легитимности выборов в России обусловлена требованиями к реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации как формы свободного и объективного волеизъявления населения страны.

Ф.В. Ниточкин отмечает, что легитимность есть субъективное «человеческое» измерение власти, политико-правового устройства, правящего режима, политического лидера, конкретных государственных и правовых институтов. Легитимность – субъективная сторона права, в том числе права властвования или управления, тогда как нормативность – его объективная сторона. Легитимность отражает не формальные качества правовых норм и процедур, а принятие их населением в качестве законных [3, С. 30]. Общественное наблюдение выступает условием легитимности избирательной системы в настоящее время, так как оно стало одним из существенных атрибутов политико-правовой аргументации, где инструментарий политической борьбы требует соблюдения определённых нормативных правовых правил, и предотвращает появление поводов для вмешательства во внутренние дела Российской Федерации со стороны внешних источников.

Цифровизация избирательного процесса стала одним из основных направлений в деятельности ЦИК России, которое планомерно внедряется в реальную практику [1, С. 122].

На текущий момент, в Российской Федерации происходит генезис двух взаимосвязанных процессов в сфере избирательного законодательства: системы общественного наблюдения и информационно-коммуникативных технологий, где отдельно необходимо отметить значение дистанционного электронного голосования, которое принципиально меняет механизм процедуры голосования и взаимодействия избирателя с участковой избирательной комиссией. Значимость развития данных процессов для общества и государства обусловлена попытками дискредитировать российскую избирательную систему. Особо необходимо отметить, что в результате развития глобализации наблюдается феномен внедрения информационно-цифровых технологий в повседневную жизнедеятельность, без которых уже невозможно представить социальную повседневность. Одним из проявлений цифровизации в обществе является внедрение дистанционного электронного голосования, которое проводится в нескольких вариантах: ГАС «Выборы»; иные государственные информационные системы (включая региональные государственные информационные системы), т.е. сложилась федеральная и региональная системы электронного голосования. Обязательными условиями, перечень которых является открытым, выступают: исключительная компетенция государства; сертификация; соответствующие требования к проведению дистанционного электронного голосования, установленные ЦИК РФ.

ДЭГ выдвигает и новые требования к организации и проведению выборов, так как цифровые технологии стремительно развиваются и становятся доступнее.

В настоящее время, например, актуальность применения цифровизации на выборах обусловлена тем, что в Единый день голосования 2023 г. дистанционное электронное голосование применяется уже в 25 регионах, где более 20 млн избирателей могут воспользоваться данной формой избирательного волеизъявления (соотношение: 24 региона – федеральная система ДЭГ, г. Москва – собственная региональная платформа электронного голосования, что позволяет организовать состязательность подходов).

История применения ДЭГ на выборах небольшая. Только в 2019 г. в Москве электронная система голосования была применена в форме эксперимента на выборах депутатов Московской городской Думы в трех одномандатных округах, но на настоящий момент несомненно, что ДЭГ займет преобладающее место в системе голосования.

Цифровизация избирательного права – это создание условий для увеличения явки избирателей на основе доступности выборов, что позволяет выделить ряд условий: применение дистанционного голосования означает обеспечение конституционного принципа равенства

голосования; доступность участия в выборах для различных социальных слоев и групп; единый стандарт при ДЭГ; единая система контроля ДЭГ в различных регионах; экономия избирательных процедур; внедрение новых дополнительных цифровых сервисов для решения конкретных правоприменительных задач.

Мобильность избирателей при ДЭГ – это несомненное достоинство, которое обусловлено возможностью своевременного и быстрого голосования избирателя вне зависимости от местонахождения, возраста, состояния здоровья, ограничением во времени, наличием малолетних детей, и т.п.

В свою очередь, дистанционное электронное голосование как голосование с использованием специального программного обеспечения, требует и специальной подготовки общественного наблюдателя.

В качестве причин выбора российскими гражданами дистанционного электронного голосования можно признать следующие: мобильность, оперативность, привязка к мобильному телефону, доступность, оптимизация избирательного процесса.

В настоящее время, традиционная форма организации выборов является главенствующей, но, по нашему мнению, будущее за дистанционным электронным голосованием.

Внедрение новых информационно-коммуникативных технологий предопределяет появление новых требований к системе общественного наблюдения за выборами. В частности, в период агитации, где возможны злоупотребления, общественное наблюдение будет содействовать эффективному взаимодействию политических партий и их кандидатов с избирателями. Поскольку в цифровом пространстве информационные, административные и финансовые барьеры снижены, то наблюдение может оказать необходимое положительное воздействие.

Наблюдение за дистанционным электронным голосованием сейчас доступно всем участникам избирательного процесса. Основным объектом за ДЭГ выступает соблюдение механизма технического сопровождения и подсчёта голосов избирателей, закреплённого федеральным и региональным законодательством. Итоговая сборка электронных результатов голосования предполагает охрану личных персональных данных избирателей, что требует безопасности и надёжности ДЭГ.

Отдельного рассмотрения и решения, по нашему мнению, требует проблема установления самостоятельного вида ответственности участников общественного наблюдения, которое проводится при традиционном голосовании и в условиях дистанционного электронного голосования, где приоритет принадлежит административной ответственности и административному наказанию.

«При проведении анализа КоАП РФ насчитывается более тридцати статей, содержащих составы проступков, связанных с нарушением избирательного законодательства. Данный факт свидетельствует о важности соблюдения и защиты избирательных прав граждан. В целом, анализируя теоретические аспекты совершенствования ответственности за нарушения избирательного законодательства в Российской Федерации следует признать, что каждый из указанных видов ответственности имеет самостоятельное значение, но, несомненно, имеется системное взаимодействие между ними. Однако общим элементом является их роль – обеспечение охраны общественных отношений, складывающихся при реализации избирательных прав граждан и избирательного процесса. Вместе с тем особую значимость в исследуемой тематике имеет административная ответственность, что обусловлено: субъектностью административной ответственности и широким перечнем мер административного наказания» [4, С. 32-33].

В теории административного права высказываются различные предложения по совершенствованию отдельных видов юридической ответственности в российском законодательстве. Например, А.Р. Акчурина и В.С. Ульихин считают, что в целях правовой охраны отно-

шений в области ДЭГ необходимо предусмотреть в КоАП и УК Российской Федерации составы правонарушений, связанные с применением мер ответственности за незаконный доступ к электронному бюллетеню дистанционного электронного голосования [2, С. 72-80]. По нашему мнению, в этом случае, статьи УК РФ и КоАП РФ, регламентирующие ответственность за нарушения избирательного законодательства, следует дополнить квалифицирующим признаком – использование информационно-коммуникативных технологий, в целях уменьшения количества специальных составов.

В частности, Э.С. Юсубов и Д.В. Сенникова отмечают сложности применения административной ответственности при предоставлении итоговых финансовых отчетов избирательными объединениями и лицами, являвшимися кандидатами [5, С. 64-65].

В 2023 г. Центральная избирательная комиссия РФ запустила в жизнь новый специализированный цифровой сервис «Мобильная УИК» как пилотный проект. Данный новый цифровой сервис предназначен для работы членов участковых избирательных комиссий как непосредственных участников избирательного процесса с избирателями во время подомового обхода. Установления взаимосвязи с предварительными запросами избирателей позволит рационализировать предварительную, плановую деятельность участковых избирательных комиссий.

В целом, следует признать, что место и значение информационно-коммуникативных технологий в избирательной системе России будет только возрастать, что предопределяет реализацию новых подходов в общественном наблюдении. Необходимо закрепить статус общественных наблюдателей и меру их ответственности в федеральном и региональном законодательстве, что позволит в полной мере развивать новые механизмы общественного наблюдения и контроля за выборами. Общественное наблюдение должно быть установлено на всех стадиях избирательного процесса для обеспечения законности, объективности и справедливости выборов. Цифровизация не ограничение, а средство обеспечения доступности к реализации избирательных прав.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акчурин А.Р. Цифровизация избирательного процесса – ключевой вектор развития института выборов в России / А.Р. Акчурин // Гражданин. Выборы. Власть. 2022. № 3(25). С. 120-128.
2. Акчурин А.Р., Ульяхин В.С. О вопросах правового регулирования привлечения граждан к ответственности за незаконную выдачу и незаконное получение избирательных бюллетеней // Гражданин. Выборы. Власть. 2021. № 4 (22). С. 72-80.
3. Ниточкин Ф.В. Проблема легитимности в политико-правовых учениях и избирательное право // Гражданин. Выборы. Власть. 2023. № 2(28). С. 29-37.
4. Розенко С. В., В. А. Зольникова Проблемы совершенствования ответственности за нарушения избирательного законодательства в Российской Федерации // Гражданин. Выборы. Власть. 2021. № 2(20). С. 25-33.
5. Юсубов Э.С., Сенникова Л.В. Особенности привлечения к административной ответственности в избирательном процессе // Гражданин. Выборы. Власть. 2022. № 4(26). С. 61-71.

© Розенко Е.А., 2023.